

YENGIL ATLETIKANING YURTIMIZNING JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA TUTGAN O'RNINI

Akmaljon Muxammadjonovich Baratov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
p.f.b.f.d. (PhD)

E-mail: abm19861220@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393475>

Kalit so'zlar: yengil atletika, jismoniy tarbiya va sport tizimi, ta'lim bosqichlari, jismoniy tayyorgarlik.

Keywords: athletics, physical education and sports system, educational stages, physical training.

Yengil atletika sport turi barcha ta'lim muassasalarining jismoniy tarbiya darslari o'quv dasturidan o'rin olgan. Shug'ullanuvchilarning jinsi, yoshi, jismoniy tayyorgarlik darajasi, funksional holatlarini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni rejalashtirish, o'tkazish va yuklamalarni me'yorlash, yuqori sport natijalariga erishishda, respublikamizdagi sport tashkilotlarida mavjud bo'lgan yengil atletika bo'limlarida mustaqil ravishda ish yuritishda yuqori malakali murabbiylar tayyorlashda fan asosiy ixtisoslik fani hisoblanib, jismoniy tarbiya va sport sohasining ajralmas bo'lagi bo'lib, Yengil atletika fani jismoniy tarbiya va sport tizimida o'z o'rniga ega.

Mazkur fan jismoniy tarbiya va sport universiteti, boshqa turdosh bo'lgan va jismoniy tarbiya yo'nalishlari mavjud Oliy ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan sport ta'lim muassasalari, sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turalriga tayyorlash markazlarida o'qitiladigan yengil atletika va turli sport turlari bo'yicha fanlar bilan o'zaro bog'liqdir. Jismoniy tarbiya va sport amaliyotida uzoq yillik tajribalarga asoslanib aytish mumkinki, ayni ushbu fan turli davrlarda turlicha nomlanishiga qaramasdan, asosiy maqsadi, mazmun va mohiyati yengil atletika sport turi bo'yicha bilim berishdan iborat ekani ahamiyatlidir. Shuningdek, boshqa sport turlarida umumiy jismoniy va maxsus jismoniy tayyorgarligini yaxshilash borasida yengil atletikaga taalluqli mashqlar majmuasidan aol foydalanib kelinishi, sport mashg'ulotlarining tayyorlov qismida va yakuniy qismida keng qo'llaniluvchi yugurish va sakrash mashqlari aynan, yengil atletika elementlari ekani so'zimiz isbotidir.

1-rasm. Yengil atletikaning fan sifatida ta'lim bosqichlari bilan bog'liqligi.

O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport sohasida qabul qilinayotgan qonun, qaror va farmonlarning barchasida mamlakatimizda amalga jismoniy tarbiya va sportning jadal rivojlanishi, bu borada amalga oshirilishi zarur bo'lgan qator vazifalar va tizimli islohot rejalari tegishli tartibda turli ko'rinishdagi Yo'l xaritalari va Davlat dasturlari ko'rinishida belgilab olingani e'tiborga molikdir. Xususan, Bosh qomusimiz bo'lgan Konstitutsiyaning 48-moddasida "Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi¹", deb alohida ta'kidlangani ham sohada amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy-siyosiy masala ekanidan dalolatdir. Shuningdek, mamlakatda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonuni esa ayni sohada bajarilishi kerak bo'lgan barcha jihatlar, jumladan, jismoniy tarbiya va sport sohasini davlat tomonidan tartibga solish, jismoniy tarbiya va sport sohasida faoliyatni tashkil etish, ta'lim tizimida, fuqarolarning ish joyi, yashash joyi hamda dam olish joyida jismoniy tarbiya va sport, sport zaxirasini tayyorlash, sport turlari bo'yicha terma jamoalari va ularni shakllantirish hamda jismoniy tarbiya va sportning moddiy, tibbiy, moliyaviy hamda boshqa ta'minoti kabi sohaga tegishli bo'lgan masalalar yuzasidan aniq va manzilli vazifalar belgilab o'tilgan². Mazkur normativ-huquqiy hujjatda belgilangan vazifalar ijrosi esa bosqichma-bosqich aholining ijtimoiy hayotida o'z aksini topmoqda.

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport tizimi o'z navbatida ta'lim tizimi bilan uzviy bog'liq holda rivojlantirishi ushbu yo'nalishlarda olib borilayotgan davlat siyosatining ajralmas qismi ekani hamda ularning mazmun-mohiyatini aks ettiradi. Ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda aholining turli yosh toifalariga tegishli ta'lim turlari bosqichlarida ta'lim oluvchilar bir vaqtining o'zida jismoniy tarbiya va sport bilan xatto, professional sport bilan ham shug'ullanishlari mumkin ekanini ta'kidlash lozim.

Shu o'rinda ta'lim turlari xususida to'xtalib o'tamiz. Quyidagilar ta'limning turlari hisoblanadi:

- maktabgacha ta'lim va tarbiya;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim;
- professional ta'lim;
- oliy ta'lim;
- oliy ta'limdan keyingi ta'lim;
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;
- maktabdan tashqari ta'lim kabilardir.

Mamlakatimizda har kim ta'lim olish huquqiga ega ekani qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi, bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiy ekani, maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratida bo'lishi hamda ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanishi borasida konstitutsiyamizning alohida moddasida ta'kidlangan.

Yuqorida qayd etilgan ta'lim turlarining barchasida jismoniy tarbiya va sport, sport sog'lomlashtirish tadbirlari tizimli va o'rnatilgan tartibda amalga oshirib kelinadi hamda uning nazorati tegishli nazoratga olinadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023-yil.

² O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. 04.09.2015-yil.

2-rasm. Yengil atletikaning jismoniy tarbiya va sport ta'lim turlari bilan bog'liqligi.

Jismoniy tarbiya tizimi barcha davlat va jamoat tashkilotlari va muassasalarini jismoniy tarbiya bo'yicha davlat dasturlari va o'quv materiallari bilan ta'minlaydi, shu jumladan, yengil atletika mashqlari ham dasturlardan keng o'rin egallagan.

Yengil atletika sport turi bilan respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari, maktab o'quvchilari, akademik litsey va kollej o'quvchilari, institut va universitetlarning talabalari, harbiy xizmatchilar, ofitserlar, ko'ngilli sport jamiyatlari a'zolari, aholining turli yosh toifasidagi minglab kishilar shug'ullanadi. Bu sport turining bunday ommaviy tus olishi, O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport harakati oldiga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish – halqimizning jismoniy barkamol bo'lib o'sishiga, ularning salomatligini mustahkamlashida yordam beradi.

Yengil atletika mashg'ulotlari sportchilarda jismoniy sifatleri: kuch, harakat uyg'unligi, chidamlilik va eguluvchanlikni rivojlan-tiradi harakat va ko'nikma malakalarni tashkil toptiradi, irodaviy fazilatlarini tarbiyalaydi.

Yengil atletika mashqlarining xilma-xilligi yurish, yugurish, sakrash va uloqtirishda kuch va tezkorlik mashqlarda mushakdagi kuchni o'zgarib turishi har xil yoshdagi o'g'il-qizlar va kattalarda yengil atletika mashg'ulotlarida qatnashish imkonini yaratadi. Bu mashqlarni ko'pchiligini texnik jihatdan bajarish qiyin emas, o'rgatish uchun oson va ularni oddiy maydonchalar va ochiq joylarda bajarish mumkin.

Yengil atletika mashqlarning shug'ullanuvchilar organizmiga ijobiy ta'sir etishi uni keng tarqalishiga sabab bo'ladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarning va yoshlarning jismoniy tarbiya dasturida ham, har xil sport turlaridagi mashg'ulot rejalarida ham, katta va keksa yoshdagi kishilarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida ham yengil atletika mashqlariga keng ravishda o'rin berilgan.

3-rasm. Yengil atletikaning ta'lim tizimidagi bosqichlarida o'qitilish sxemasi.

Shu bilan birga so'ngi yillarda jismoniy tarbiya va sportning ommaviy ravishda xalqimiz orasida keng targ'ib qilish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzining shakllantirishning asosi sifatida yurish va yugurish turlari bo'yicha jismoniy tarbiya va sport hamda sport sog'lomlashtirish tadbirlari keng ko'lamda tashkil etib borilmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni madaniyat, san'at va sportga keng jalb etish, ularda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash vazifalarini o'z ichiga olgan beshta muhim tashabbus ilgari surilgan bo'lib, shulardan ikkinchi tashabbus hisoblangan "Yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasidagi qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirish" borasida "Besh tashabbus olimpiadasi" musobaqalari yuqori saviyada tashkil etib kelinmoqda. 2024-yilgi mavsum doirasida "Yoshlarning bo'sh vaqti – yetakchining ish vaqti" tamoyili asosida mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va yoshlarni madaniyat, san'at, sport, kitobxonlik, axborot texnologiyalari, intellektuala o'yin yo'nalishlari bo'yicha iqtidorlarini kashf etish hamda qo'llab-quvvatlash maqsadida mahalla yoshlari uchun 26 ta loyiha besh bosqichda mahalla-sektor-tuman-hudud-respublika hamda maktab o'quvchilari o'rtasida 8 ta loyiha, professional ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida 5 ta loyiha, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida 6 ta loyiha, shuningdek ilk bor vazirlik, idora va tashkilotlarning quyi tizimidagi xodimlari o'rtasida "Besh tashabbus olimpiadasi" doirasida 6 ta loyiha o'tkazildi. O'tgan 2023-yilda bir qator muhim yo'nalishlarini o'zida qamrab olgan 20 dan ortiq tanlov va musobaqalarda 12 mlnga yaqin yoshlar ishtirok etib, 1 ming 500 nafardan ortiq yoshlar tanlov va musobaqalarning respublika bosqichi g'olib va sovrindorlari bo'lishdi. Bu orqali mamlakatimiz aholisini ayniqsa, yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sportga keng jalb etish imkonini yanada kengaytirdi. Qolaversa, shu kabi musobaqalar sabab minglab aholi muntazam ravishda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug'ullanib borayotgani quvonarlidir.

Yengil atletikada shug'ullanuvchi sportchilarni tayyorgarlik darajasini baholash, bu sport turi shug'ullanishni rag'batlantirish va musobaqalarni yaxshiroq tashkil etish uchun, razryadlarga bo'lish qabul qilingan. Yengil atletika sporti ommaviy rivoj topayotgani va undagi natijalar doimiy ravishda oshib borayotgani sababli razryad mezonlari har to'rt yilda o'zgartirilib turadi.

O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonunida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, jismoniy tarbiya-sport jamoat birlashmalari, kasaba uyushmalari, yoshlar tashkilotlari va boshqa nodavlat-notijorat tashkilotlari bilan birgalikda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat dasturlari hamda boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ishtirok etishi, ta'lim sohasining vakolatli organlari o'quv-tarbiya jarayonining sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan bo'lishini ro'yobga chiqarish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi me'yorlarini joriy etish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash, bolalar ongida sport orqali vatanga muhabbat xissini uyg'otish, o'sib kelayotgan barkamol avlodda sport bilan shug'ullanish, jismoniy va ma'naviy komillikka intilish muhimligi tushunchasini shakllantirish, bolalarni turli oqimlar va illatlar ta'sirlardan himoya qilishga va zararli odatlardan xalos etishga doir chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish kabi yuqori darajadagi vazifalar belgilab qo'yilgan³.

O'zbekistonda jismoniy tarbiya-sport harakati oldiga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish - aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, barcha yoshdagi fuqarolarning salomatligini mustahkamlash, ularni yuksak jismoniy kamolot sari etaklash, o'g'il-qizlarimizni har tomonlama etuk etib tarbiyalash, yoshlarni Vatan himoyasi va mehnat faoliyatiga yuqori saviyada tayyorlashga yordam beradi.

Mamlakatimizning yuqorida qayd etilgan barcha tashkilotlarida jismoniy madaniyat tizimi keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, unda sportning ommaviy turlari bilan shug'ullanishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu qatori, yengil atletika sport turining ayrim turlari – yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish mashqlari jismoniy madaniyat tizimi dasturlarining asosini tashkil etadi.

Yengil atletika sport turi bilan respublikamizda joriy qilingan barcha ta'lim bosqichlari, (maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, maktabdan tashqari ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limdan keyingi ta'lim), harbiy qismlar, ko'ngilli sport jamiyatlari, davlat va nodavlat tashkilotlarida ko'plab insonlar doimiy ravishda shug'ullanib jismoniy tayyorgarliklari va salomatliklarini mustahkamlamoqda. Mazkur sport turining bu kabi ommaviy tus olishi, avvalo, uning hayotiy zarur harakat amallaridan tarkib topgani bo'lib, qolaversa, bu sport turi bilan ommaviy shug'ullanish uchun alohida jihozlangan sport inshootlarining talab etilmasligi va shug'ullanish geografiyasi juda kengligi bilan izohlanadi.

Yengil atletika mashg'ulotlari orqali shug'ullanuvchilarda jismoniy sifatlari rivojlantiriladi, tayanch-harakat apparati, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish a'zolari faoliyatini yaxshilanadi hamda kishining irodaviy fazilatlarini tarbiyalanadi. Yengil atletika mashqlarining shug'ullanuvchilar organizmiga ijobiy ta'sir etishi uni keng tarqalishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, yurish va yugurish turlari insonlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim vosita sanaladi.

Yengil atletika sport turi bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash, bu sport turi bilan shug'ullanishni rag'batlantirish va musobaqalarni yuqori saviyada tashkil etish uchun sportchilarni malakalariga qarab me'yoriy talablar joriy etilgan. Unga ko'ra shug'ullanuvchilar faqatgina rasmiy musobaqalarda o'zlari tanlagan turlardan qayd etgan natijalari bo'yicha o'rnatilgan tartibda toifalarga ega bo'ladi.

Yengil atletika turlari bugungi kunda eng ommaviy sport turlari qatoriga kiradi. Yengil atletika bo'yicha aholi o'rtasida kross, estafetali yugurish musobaqalari doimiy ravishda ommaviy tarzda o'tkazib kelinadi. Yuqori malakali sportchilar o'rtasida esa O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan tasdiqlangan taqvim rejaga asosan musobaqalar tashkil etiladi va o'tkazib kelinadi. Ushbu musobaqalar sportchilar uchun o'ziga xos sinov maktabi vazifasini o'taydi. Bu musobaqalarda toblangan yosh sportchilar kelgusida ko'pyillik tayyorgarlikning Olimpiyada o'yinlarida milliy terma jamoamiz a'zosi sifatida yurtimiz sha'nini himoya qiladilar.

³O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 36-son, 473-modda.

Yengil atletika sport turi mamlakatimizda joriy etilgan jismoniy madaniyat tizimining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, u aholi sog'ligini mustahkamlash bilan birga, sportchilar tayyorlash tizimida boshqa sport turlari uchun bazaviy tayyorgarlikning asosi sifatida o'ziga xos o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 36-son. 2015 y.
3. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. 04.09.2015-yil.
4. G'aniboyev I.D. / O'quv qo'llanma. Sport turlarini o'rgatish metodikasi (yengil atletika). Chirchiq.: 2021-yil.
5. <https://gov.uz/oz/yoshlar/news>
6. <https://olympic.uz>
7. <https://uzathletics.uz>